

ADENSAMENTO DA REDE GEODÉSICA BRASILEIRA: IMPLANTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE MARCOS PLANIALTIMÉTRICOS EM MOJU, PARÁ

MARCUS VINICIUS ZAMORIM DA COSTA¹

ROBERTO LEAL SEGUNDO¹

BRENO EDUARDO ALVES¹

MAYARA COBACHO ORTEGA CALDEIRA¹

CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA¹

ROBSON JOSE CARRERA RAMOS¹

ALAN JOSÉ SALOMÃO GRAÇA²

¹Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Instituto Ciberespacial (ICIBE), Belém, Pará.

²Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Departamento de Engenharia Cartográfica, Rio de Janeiro-RJ.

eng.marcuszamorim@gmail.com; robertobarbalho2@gmail.com; brenoedu33@gmail.com;
mayarac.ortega@gmail.com; caldeiract@gmail.com; robson.carrera.ramos@gmail.com; alan.salomao@eng.uerj.br

RESUMO – Com o avanço das obras de infraestrutura no Brasil e o fortalecimento das políticas de regularização fundiária, tornou-se imprescindível a expansão e manutenção das redes geodésicas oficiais. Essas redes constituem a base de referência para levantamentos geodésicos, cadastrais, fotogramétricos e topográficos aplicados em projetos de engenharia, planejamento urbano, georreferenciamento de imóveis, entre outras atividades técnico-científicas. No entanto, diversos municípios do estado do Pará, ainda apresentam deficiências nesse aspecto, o que compromete a precisão dos cadastros territoriais e dificulta o desenvolvimento de obras de engenharia. Visando preencher essa lacuna e contribuir para a estruturação territorial da região, este trabalho teve como objetivo implantar e homologar dois marcos geodésicos planimétricos nas proximidades da rodovia estadual PA-475, no município de Moju. A metodologia adotada baseou-se na aplicação do posicionamento geodésico, utilizando receptores GNSS e seguindo os critérios técnicos exigidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para homologação e integração dos marcos à Rede Geodésica Brasileira passiva.

ABSTRACT – The expansion of infrastructure projects and the strengthening of land regularization policies in Brazil have made the development and maintenance of official geodetic networks essential. These networks provide the fundamental reference framework for geodetic, cadastral, photogrammetric, and topographic used in engineering projects, urban planning, georeferencing land parcels and other technical and scientific activities. However, several municipalities in the state of Pará still have significant deficiencies in this area, which compromises the accuracy of land registries and hinders engineering work. Aiming to address this gap and contribute to the territorial structuring of the region, this study aimed to establish and certify two horizontal geodetic control points the PA-475 state highway in Moju municipality. The methodology adopted was based on geodetic positioning techniques using GNSS receivers and followed the technical standards required by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) for certifying and integrating geodetic marks into the Brazilian Geodetic Network.

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento da demanda por dados espaciais de alta precisão, as redes geodésicas têm desempenhado papel fundamental como infraestrutura técnica para diversas aplicações nas áreas de engenharia, cadastro territorial, cartografia, planejamento urbano, regularização fundiária, gestão ambiental e pesquisa científica (Frias, 2019; Rosa, 2017; Aguiar, 2010). Essas redes são compostas por pontos materializados fisicamente no terreno, geralmente por marcos de concreto ou metal com coordenadas precisas, que servem como referência para a execução de levantamentos em diferentes escalas (Barbalho et al., 2023; Dalazoana, 2001).

No Brasil, essa infraestrutura integra o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e estão organizadas em componentes planialtimétricas, altimétricas e gravimétricas

(Pinto et al., 2021; IBGE, 2019). Segundo Klein (2011), uma rede geodésica é formada por vértices vinculados a um referencial oficial, cujas posições são determinadas por meio de observações geodésicas. Esses vértices podem ser classificados como pertencentes a redes ativas - como a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), que fornece dados em tempo real ou fornecem um arquivo de dados de 24 horas para obtenção de coordenadas em alta precisão para pós-processamento ou redes passivas, nas quais a determinação das coordenadas depende de ocupações visando a obtenção de uma nova coordenada, sendo instalada por marcos, chapas ou pilares implantados por empresas privadas ou órgãos públicos (Pinto et al., 2021; Polezel et al., 2007).

As redes geodésicas passivas oferecem vantagens importantes: apresentam baixo custo de manutenção, elevada durabilidade física e possibilitam a ocupação e o levantamento GNSS (*Global Navigation Satellite System*), além de fornecerem pontos de apoio fixos e acessíveis em regiões onde as estações ativas estão muito distantes. Contudo, muitas regiões brasileiras – sobretudo em áreas de expansão agrícola ou de menor densidade populacional – ainda apresentam deficiências na densificação da rede geodésica passiva, o que dificulta a execução de projetos que demandam posicionamento preciso e limita a integração a bases cartográficas oficiais (Amaral, 2019). A região nordeste do estado do Pará é um exemplo dessa realidade. O município de Moju, apesar de sua relevância logística e agrícola (Ag Brasil Agro, 2024), carecia, até recentemente, de marcos geodésicos planimétricos homologados – situação que restringia o suporte a atividades técnicas que dependem de um referencial geodésico confiável.

Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo implantar e homologar dois marcos geodésicos planimétricos no município de Moju, contribuindo para o adensamento da Rede Geodésica Brasileira na região e ampliando a disponibilidade de dados geoespaciais de referência para aplicações técnicas e científicas. A iniciativa visa preencher uma lacuna regional relevante e reforçar a infraestrutura geoespacial de apoio às atividades de planejamento, gestão territorial e desenvolvimento sustentável.

1.1 Área de estudo

O município de Moju no estado do Pará está localizado no nordeste paraense banhado pelo rio Moju e faz limite com os municípios de Abaetetuba, Barcarena, Breu Branco, Tailândia, Acará, Igarapé-Miri, Mocajuba e Baião (Figura 1) (Prefeitura Municipal de Moju, 2003).

Figura 1 – Mapa de localização do município de Moju.

Fonte: Os autores (2025).

De acordo com IBGE (2022), o município de Moju abrange uma área territorial de 9.681,20 km², o qual possui 84.094 habitantes, com uma concentração de indústrias agrícolas e de transporte. Entre as principais rodovias estão a PA-475, PA-252, PA-256, PA-483 e a PA-150, que servem de escoamento de mercadorias como frutos de palma de dendê, cocos e gados (SETRAN, 2022).

2 METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizada uma análise espacial da distribuição atual dos marcos geodésicos planimétricos do IBGE que compõem a Rede SAT (Ferreira et al., 2018), parte integrante da infraestrutura geodésica do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Para essa análise, estabeleceu-se um raio de 20 km, considerando-se que essa distância contribui para a minimização de erros espacialmente correlacionados – como os efeitos atmosféricos –, especialmente relevantes em receptores GNSS de simples frequência (L1) (Ishikawa; Barros, 2010). Além disso, essa distância favorece a otimização do tempo de ocupação em levantamentos realizados por meio de posicionamento relativo rápido (Ishikawa; Barros, 2010). A partir dessa análise, constatou-se a ausência de marcos geodésicos homologados no município de Moju. Conforme ilustrado na Figura 2, o município não possui marcos do tipo SAT reconhecidos oficialmente pelo IBGE.

Figura 2 – Mapa de localização da malha geodésica da rede planimétrica.

Fonte: Os autores (2025).

A implantação de marcos geodésicos no município de Moju tem como objetivo não apenas integrar a primeira base oficialmente homologada pelo IBGE na região, mas também contribuir para o adensamento da Rede Geodésica no nordeste paraense, a exemplo das pesquisas de Pinto et al. (2021) e Ferreira et al. (2018). A escolha dos locais e a materialização dos marcos contaram com o apoio da empresa *Brasil Biofuels Reflorestamento Indústria e Comércio S.A.*, produtora de biodiesel a partir do óleo de palma (dendê).

A empresa cedeu duas propriedades rurais, conforme apresentados na Figura 3: a Fazenda Amanda, situada nas proximidades do km 37 da rodovia PA-475, com área de 1.992,3062 hectares; e a Fazenda Formosa II, localizada próximo ao km 25 da mesma rodovia, após a bifurcação com a PA-252 no sentido Abaetetuba, com área de 513,3581 hectares. Os locais de implantação dos marcos foram selecionados estrategicamente nas imediações da PA-475. As instalações foram

posicionadas fora da faixa de domínio da rodovia, a fim de reduzir o risco de destruição, e em áreas de fácil acesso ao público, garantindo sua utilidade e preservação.

Figura 3 – Mapa de localização das fazendas onde os marcos geodésicos foram implantados.

Fonte: Os Autores (2025).

Para o prosseguimento do trabalho foi proposto o fluxograma metodológico da Figura 4, com as etapas descritas obedecendo às diretrizes da Norma de Padronização de Marcos Geodésicos do IBGE (2008a).

Figura 4 – Fluxo de trabalho aplicado para homologação de marcos geodésicos.

Fonte: Os autores (2025).

Após a realização da pesquisa bibliográfica, deu-se início ao planejamento para a implantação dos marcos geodésicos. A equipe de campo dirigiu-se aos locais previamente selecionados (Figura 3) e executou a construção dos marcos geodésicos, bem como o levantamento de dados GNSS (Pinto et al., 2021; Monico, 2008). Segundo a normativa de Padronização de Marcos Geodésicos do IBGE, visando a integração à Rede Geodésica Brasileira, deve ocorrer em

locais abertos, livres de obstruções superiores, garantindo assim a qualidade das observações GNSS (Klein, 2011). Além disso, foi evitado a instalação dos marcos geodésicos próximos a linhas de transmissão de alta voltagem, paredes metálicas, estruturas de alvenaria, superfícies naturais como paredões rochosos, corpos d'água como rios e lagos, além de áreas com árvores e vegetação densa, pois esses elementos podem interferir nos sinais GNSS (IBGE, 2008b).

Para a implantação dos marcos geodésicos, foram utilizadas estruturas em concreto com formato de tronco de pirâmide (Figuras 5a e 5b), conforme especificado nas normas de padronização do IBGE (2008a). As formas utilizadas na confecção das caixas para concretagem foram construídas em madeira tipo compensado (Figura 5 b), com dimensões padronizadas: base inferior quadrada de 30 cm de lado, topo quadrado de 18 cm e altura de 40 cm, em conformidade com os padrões normativos estabelecidos pelo IBGE (2008), como pode ser observado na Figura 5a).

Figura 5 – a) Marco Piramidal e dimensões padronizados pelo IBGE (Fonte: IBGE,2008a) e b) Formas de construção das bases geodésicas para implantação nas fazendas.

Fonte: Os autores (2025).

A identificação dos marcos foi realizada por meio de chapas metálicas. Seguindo os mesmos padrões normativos apresentados por IBGE (2008), as dimensões das chapas de identificação dos marcos e seu respectivo pino de fixação, são apresentadas na Figura 6a, elaborada por Ferreira et al. (2018). A Figura 6b, mostra a superfície das chapas padronizadas, nas quais foram gravados os códigos correspondentes a cada estação. Sua fixação no marco de concreto, se deu em locais estáveis no centro do pilar, aplicando um composto de massa epóxi entre a chapa, o pino de fixação e o furo na superfície do marco (Barbalho et al., 2023).

Figura 6 - a) Dimensões da chapa metálica, b) Placa metálica sem identificação dos marcos.

Fonte: a) Ferreira et al. (2018) e b) Os autores (2025).

A construção das fundações seguiu os procedimentos técnicos recomendados para garantir estabilidade e durabilidade. Inicialmente, foi realizada uma escavação com 20 cm de profundidade e dimensionamento lateral das paredes com 50 cm (Ferreira et al., 2018; IBGE, 2008a). A partir a cota inicial, a escavação estendeu-se verticalmente por mais 80 cm, e as paredes foram reduzidas para 40 cm de lado (Figura 7a). A fundação e a sapata receberam uma mistura de concreto composta por cimento, areia e brita na proporção 1:3:3, assegurando resistência mecânica adequada às exigências do projeto geodésico.

A escavação foi preenchida com concreto até cerca de 13 cm abaixo da borda superior, permitindo a inserção de uma estrutura metálica composta por malha e viga, responsável por conferir maior resistência e estabilidade à fundação. Após a inserção da armadura, procedeu-se ao nivelamento com níveis de bolha e posicionamento das esquadrias da forma de madeira. O preenchimento complementar com concreto, se deu até 10 cm da borda superior, onde o marco foi colocado, nivelado e esquadrinhado, até os últimos 10 cm da escavação, onde iniciou-se a elevação de uma sapata lateral com 10 cm de altura (Figura 7b).

Figura 7 – a) Dimensões da fundação no terreno, b) Dimensões do marco e da sapata de proteção.

Fonte: Ferreira et al. (2018).

Concluída a construção dos marcos, foram iniciadas as sessões de rastreamento GNSS. De acordo com o IBGE (2016), em seu guia de “Instruções para homologação de estação estabelecida por outras instituições”, para a integração dos marcos à infraestrutura geodésica brasileira, foram seguidos os critérios técnicos definidos pela Coordenação de Geodésia e Cartografia (CGC) do IBGE (IBGE, 2016). Aplicando o método de levantamento relativo estático para coleta das observações, utilizou-se o receptor GNSS multiconstelção (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC), Trimble R12i. O instrumento foi instalado acima dos marcos implantados com o auxílio de acessórios de levantamentos geodésicos, como tripé de alumínio extensível, mini bastão e base nivelante com prumo óptico, garantindo nivelamento e centragem adequada dos equipamentos durante as sessões de rastreamento. O receptor foi configurado para operar em dupla frequência (L1 - 1575,42 MHz e L2 - 1227,60 MHz), com taxa de registro de 1 Hz por segundo (Ferreira et al., 2018). As sessões de rastreamento foram organizadas em quatro ciclos de observação, cada um com duração mínima de 6 horas, respeitando o intervalo máximo de 48 horas entre as sessões consecutivas.

De acordo com as Recomendações para levantamentos relativos estáticos-GPS (IBGE, 2008b), o ângulo de máscara de elevação deve ser acima de 15° em relação ao ponto de referência da estação, por razões técnicas relacionadas à qualidade e à precisão dos dados geodésicos coletados. Essa limitação de elevação, visa evitar os efeitos negativos causados pela interferência de sinais GNSS, como o multicaminho (*multipath*) e a atenuação dos sinais de satélite (Monico, 2008).

Ao final do processo, os materiais exigidos foram submetidos ao IBGE por meio do portal oficial de homologação de marcos geodésicos (<https://www.gov.br/pt-br/servicos/homologar-marcos-geodesicos>). Foram enviados oito arquivos no formato RINEX 2.0, correspondentes aos rastreios GNSS, além de oito relatórios descritivos dos marcos geodésicos implantados. Também foram anexadas doze fotografias, sendo seis imagens por marco: duas panorâmicas do entorno, uma de identificação da chapa, três documentando as etapas de construção e uma capturando o momento do rastreamento. Adicionalmente, foram encaminhados os respectivos termos de compromisso para homologação, conforme exigido pelo IBGE.

3 RESULTADOS

Seguindo as etapas apresentadas na metodologia para a implantação dos marcos geodésicos, o resultado das estruturas pode ser observado na Figura 8, onde se destacam os marcos devidamente finalizados e pintados na cor laranja. Localizado na Fazenda Amanda foi registrado como MR 0001 (Figura 8a), próximo aos acessos rodoviários da propriedade. Na Fazenda Formosa II, o marco implantado recebeu a identificação MR 0002 (Figura 8b), onde foram materializadas estacas testemunho nas imediações, para facilitar a localização e o processo de verificação da realidade física (VRF) em campo.

Figura 8 - Localização dos marcos e suas respectivas chapas de identificação instalado: a) Fazenda Amanda (MR001) e, b) Fazenda Formosa II (MR002).

Fonte: Os autores (2025).

As estações geodésicas MR0001 e MR0002 foram oficialmente homologadas pelo IBGE, recebendo respectivamente os códigos SAT99912 (Figura 9) e SAT99913 (Figura 10), que passam a ser os identificadores oficiais para consulta no Banco de Dados Geodésicos (BDG) do IBGE (<http://www.bdg.ibge.gov.br/appbdg/>). O marco MR0001 apresentou precisão planimétrica de 5,3 mm, enquanto o marco MR0002 alcançou 6,32 mm. Em relação à componente altimétrica, ambos os marcos registraram precisão de 1,7 cm.

Figura 9 – Homologação da estação MR 0001, localizada na Fazenda Amanda foi registrada como SAT99912.

Relatório de Estação Geodésica

Estação :	99912	Nome da Estação :	99912	Tipo :	Estação GPS
Município :	MOJU				UF : PA
Última Visita :	23/05/2024	Situação Marco Principal :	BOM	Última Atualização :	08/10/2024
Inscrição chapa : MR0001 - PROTEGIDO POR LEI					
DADOS PLANIALTIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	02° 12' 27,28977" S	Altitude Normal(m)		Gravidade(mGal)	
Longitude	48° 47' 56,51495" W	Fonte		Datum	
Altitude Geométrica(m)	-12,868	Sigma Altitude(m)		Data Medição	
Fonte	GPS Geodésico	Datum		Data Cálculo	
Origem	Ajustada	Data Medição			
Datum	SIRGAS2000	Data Cálculo			
Data Medição	23/05/2024				
Data Cálculo	10/09/2024				
Sigma Latitude(m)	0,002				
Sigma Longitude(m)	0,005				
Sigma Altitude Geométrica(m)	0,017				
UTM(N)	9.755.813,635				
UTM(E)	744.792,527				
MC	-51				

Fonte: relatorio.asp

Figura 10 – Homologação da estação MR 0002, localizada na Fazenda Formosa II foi registrada como SAT99913.

Relatório de Estação Geodésica

Estação :	99913	Nome da Estação :	99913	Tipo :	Estação GPS
Município :	MOJU				UF : PA
Última Visita :	16/05/2024	Situação Marco Principal :	BOM	Última Atualização :	08/10/2024
Inscrição chapa : MR0002 - PROTEGIDO POR LEI					
DADOS PLANIALTIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	02° 05' 11,92758" S	Altitude Normal(m)		Gravidade(mGal)	
Longitude	48° 48' 28,50423" W	Fonte		Datum	
Altitude Geométrica(m)	-13,805	Sigma Altitude(m)		Data Medição	
Fonte	GPS Geodésico	Datum		Data Cálculo	
Origem	Ajustada	Data Medição			
Datum	SIRGAS2000	Data Cálculo			
Data Medição	16/05/2024				
Data Cálculo	10/09/2024				
Sigma Latitude(m)	0,002				
Sigma Longitude(m)	0,006				
Sigma Altitude Geométrica(m)	0,017				
UTM(N)	9.769.191,946				
UTM(E)	743.822,931				
MC	-51				

Fonte: relatorio.asp

A Figura 11 apresenta o mapa das estações planimétricas da região de Moju após a inserção das duas bases homologadas, SAT99912 e SAT99913.

Figura 11 – Atualização da rede planialtimétrica da região do município de Moju, após a inserção das duas bases realizadas neste trabalho.

Fonte: Os autores (2025).

Observa-se que, embora a região ainda apresente carência de estações oficiais, este trabalho alcançou seu objetivo principal ao contribuir para o adensamento da Rede Geodésica Brasileira, especialmente no município de Moju. Os resultados obtidos reforçam a importância da expansão contínua dessa infraestrutura, sendo assim, recomenda-se, em trabalhos futuros, a implantação de novas estações, especialmente ao sul do município, visando ampliar a cobertura geodésica e fortalecer a integração com as bases cartográficas oficiais.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como propósito contribuir para a ampliação da infraestrutura geodésica no município de Moju, por meio da implantação e posterior homologação de dois marcos planimétricos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A ausência de marcos homologados na região motivou a iniciativa, que seguiu os critérios técnicos estabelecidos pelas normas do IBGE (2016, 2008) para a Rede Geodésica Brasileira. As etapas envolveram desde o planejamento e a escolha dos locais, até a materialização dos marcos, coleta de dados GNSS e envio da documentação técnica exigida para homologação. A adoção de equipamentos de dupla frequência e o cumprimento dos requisitos técnicos garantiram a qualidade dos dados obtidos e a confiabilidade dos resultados.

A homologação das estações SAT99912 e SAT99913 no BDG do IBGE contribui para suprir a carência de referências geodésicas na região e amplia a oferta de dados posicionais de acesso público. Essas informações, disponíveis gratuitamente, podem ser utilizadas por profissionais e pesquisadores em atividades como georreferenciamento de imóveis, levantamentos topográficos, planejamento territorial e outras aplicações geoespaciais.

5 REFERÊNCIAS

AGUIAR, C. R. **Grade Ionosférica para Aplicações em Posicionamento e Navegação com GNSS. Tese de Doutorado em Ciências Cartográficas** – Universidade Estadual Paulista. 256f. Presidente Prudente, 2010.

AG BRASIL AGRO. Disponível em: www.agbrasilagro.com.br/224-cidade-moju-pa. Acesso: 01/08/2024.

AMARAL, C.N.N. **Implantação de uma Rede Geodésica Planimétrica no Distrito de Mosqueiro, Belém - PA.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) – Universidade Federal Rural da Amazônia. 111f. Belém, 2019.

BARBALHO, Leonardo Vieira; LOMEUS, Israel Neves; SALOMÃO GRAÇA, Alan José; ANTOUN NETTO, Sérgio Orlando. Implantação de uma rede de apoio planialtimétrica no Campus UERJ-Maracanã em conformidade com a NBR 13133/21. **Revista Tecnia**, v. 8, n. 1, p. 134-160, 2023. DOI: <https://doi.org/10.56762/tecnica.v8i1.176>.

DALAZOANA, R. **Implicações na Cartografia com a evolução do Sistema Geodésico Brasileiro e futura adoção do SIRGAS.** Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Universidade Federal do Paraná. 122 f. Curitiba, 2001.

FERREIRA, Wesley Dan Quaresma; CALDEIRA, Mayara Cobacho Ortega; CALDEIRA, Carlos Rodrigo Tanajura. Implantação da rede de referência cadastral municipal na área urbana do município de Abaetetuba – PA. *In: Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial (COBRAC), XIII., 2018, Florianópolis. Anais [...].* Florianópolis, SC: Universidade Federal de Santa Catarina, 2018, outubro 21-24, v. 1., 17p.

FRIAS, R.A. **Estudo para homologação da base geodésica no campus Paulo VI da UEMA.** Universidade Estadual do Maranhão Centro de Ciências e Tecnologia do Departamento de Expressão Gráfica e Transporte Curso de Engenharia Civil. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Estadual do Maranhão. 104f. São Luís, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo demográfico do ano de 2022.** Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html>. Acesso em: 07/06/2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Instruções para homologação de estação estabelecida por outras instituições.** Novembro de 2016. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/outros_documentos_tecnicos/homologacao_marcos/homologacao_de_marcos.pdf. Acesso em: 11/06/2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Padronização de Marcos Geodésicos** – agosto de 2008a. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/padronizacao_marcos_geodesicos.pdf. Acesso em: 07/06/2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Recomendações para levantamentos relativos estáticos – GPS: informação e documentação: referências: especificações.** Rio de Janeiro, 2008b.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **O que é SGB.** 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/rede-geodesica/16327-banco-dados-geodesicos.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 11/06/2025.

ISHIKAWA, Mauro Issamu; BARROS, Zacarias Xavier de. de. Determinação das coordenadas dos vértices limítrofes de imóveis rurais utilizando-se do posicionamento GPS. **Energia na Agricultura**, v. 25, n. 1, p. 103–120, 2010. DOI: <https://doi.org/10.17224/EnergAgric.2010v25n1p103-120>.

KLEIN, Ivandro. **Controle de Qualidade no Ajustamento de Observações Geodésicas.** 2011. 322p. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 122 f. Porto Alegre, 2011.

MONICO, João Francisco Galera. **Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações.** 2. ed. São Paulo: UNESP, 2008. 473f. São Paulo, 2008.

PINTO, Paulo Victor da Silva; CORRÊA, Victória Araújo; CALDEIRA, Mayara Cobacho Ortega; CALDEIRA, Carlos Rodrigo Tanajura; ELIAS, Wallace S.. Validação do MAPGEO2015 e Determinação de um Geoide Local através de Posicionamento GNSS para a Mesorregiões Metropolitana de Belém e Nordeste Paraense. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 44, p. 34806, 2021. DOI: https://doi.org/10.11137/1982-3908_2021_44_34806.

POLEZEL, W. G. C.; DALBELO, L. F. A.; MONICO, J. F. C.; CAMARGO, P. O.; ISHIKAWA, M. I.; RAMOS, V. M. A.; MOKOTI, G. M.; TAVARES, R. P. Rede GNSS Ativa Do Estado De São Paulo: Implantação E Funcionalidades. *In: Simpósio Brasileiro de Geomática, 2, Presidente Prudente, Anais.* P456-460. São Paulo: UNESP. 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU. Projeto Gespan. Gestão participativa de recursos naturais. Informações básicas sobre o município de Moju, Pará: uma contribuição para seu planejamento. Moju: Prefeitura municipal, 2003. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/223661/1/Informacoes-basicas-sobre-o-municipio.pdf>. Acesso em: 07/06/2025

ROSA, R. S. **Implantação de uma rede geodésica horizontal no município de Monte Carmelo – MG.** 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica) – Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia. 71 f. Minas Gerais, 2017.

SETRAN. Secretaria de Estado de Transportes. Estudo de tráfego: Rodovias PA-150, PA-475, PA-252, PA-151, PA-483 e Alça Viária do Pará. 2022. Disponível em: [http://setran.pa.gov.br/site/audiencia/chamada2/REVISAO%20FINAL%20ESTUDO%20DE%20TRAFEGO%20RODOVIAS%20PARA%20\(2\).pdf](http://setran.pa.gov.br/site/audiencia/chamada2/REVISAO%20FINAL%20ESTUDO%20DE%20TRAFEGO%20RODOVIAS%20PARA%20(2).pdf). Acesso em: 07/06/2025